

serbskiego monasteru Chilandar, usłyszał od niego pochrębiające słowa: *Wracaj do świata i spij spokojnie. My się tu za Was modlimy* [7].

Сzy naprawdę jest jednak tak, że współczesny człowiek może spać spokojnie, wiedząc że tam, na Świętej Górze, są mnisi, którzy się za nas modlą i zjednują nam Bożą łaskę i miłosierdzie? Na pewno nie wystarczy tylko sama modlitwa athoskich ojców, trzeba bowiem jeszcze żyć godnie, zachowując przy tym Boże przykazania. Modlitwa mnichów może oczywiście pomóc w osiągnięciu zbawienia, a o tym, że jest ona na Świętej Górze powszechna świadczą słowa, wypowiedziane o Athosie przez rosyjskiego starca, ojca Mikołaja z Karoulia (1875–1963): „Tutaj każdy kamień oddycha modlitwą” [10,148].

Nieugięte stanowisko athoskich ojców w kwestiach dogmatycznych oraz ich ortodoksyjność sprzyja kształtowaniu wizerunku całej Cerkwi jako instytucji hermetycznej, zamkniętej całkowicie na dialog. Taki sposób budowy chrześcijańskiego Kościoła nazywany jest modelem athoskim. Cieszy się on w Kościele prawosławnym ogromnym poparciem, a zdecydowana większość wiernych uważa go za jedyny właściwy i godny do naśladowania. Jednak nawet pomimo tego, iż faktycznie większość wiernych przeciwna jest szukaniu porozumienia z innymi Kościołami i sprzeciwia się jakimkolwiek przejawom ruchu ekumenicznego uważając pozostałych chrześcijan za odstępców od prawdziwej wiary, musimy pamiętać, że są w prawosławiu osoby oraz nurty religijne, prezentujące stanowisko bardziej otwarte na dialog. Omówienie tych postępowych nurtów i postaw mogłoby stać się częścią innego, analizującego dogłębniej ten temat artykułu.

Bibliografia

1. *Bułgakow Sergiusz*. Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego.
2. *Dymczyk R.* Athoska tradycja Zografu a duchowe odrodzenie Bułgarii w obliczu integracji europejskiej. –Poznań, 2008.
3. *Евдокимов П.* Првославието. – София, 2006.
4. Mnisi góry Athos o duchowości prawosławnej / Opr. hieronich Gabriel Krańczuk. – Hajnówka, 1995.
5. *Naumow A.* Wiara i historia. – Kraków, 1996.
6. *Старецьът Паусий*. Светогорски отци и светогорски живот. – Света Гора Атон, 2001.
7. *Naumow Aleksander*. Święta Góra Athos // Peregrinus Cracoviensis. – 2000. – Zesz. 8.
8. *Радосавъевич J., архимандрит*. Монашки начин живота. – Београд, 2003.
9. *Тавар Ж.* Икуменизъмът. – София, 2003.
10. *Ware K.* Kościół prawosławny. – Białystok, 2002.
11. Слово на Йоан Павел II в Рилския манастир (Internet: <http://mediapool.bg/site/bulgaria/2002/05/25/0007.shtml>). (8.04.2016).

Друздєв О. В.

Аспірант

Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України. М. Львів

ЛЬВІВСЬКЕ УСПЕНСЬКЕ БРАТСТВО НА ПОЧАТКУ ХVІІІ ст.: ВІД ПРИЙНЯТТЯ УНІЇ ДО СОБОРУ В ЗАМОСТІ. ЦЕРКОВНИЙ АСПЕКТ

Прийняття унії Львівським Успенським братством 1708 р. стало однією з вагомих подій в процесі еклезіальних змін другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст., які визначили формування соціально-культурної і, певною мірою, політичної ситуації в регіоні [1, 335]. Найперше можна говорити про утвердження унійної конверсії Львівської єпархії, позаяк саме Ставропігія чинила найсильніший опір цьому [2, 279]. Цей факт можна розглядати і у ширшому контексті “програми” релігійної уніфікації населення Речі Посполитої [2, 274]. Як відомо, згідно з умовами “Вічного миру” 1686 р. польський король зобов’язувався не “чинити ніякого утяження й примусу до римської віри і до унії божим церквам єпископії Луцької, Галицької, Львівської... ігуменствам та братствам, в яких перебувала й нині вживається благочестива греко-руська віра, та всім людям, що живуть у Короні Польській і у Великому Князівстві Литовському” [3, 316]. Цей пункт договору відкривав великі можливості для втручання з боку Мос-

ковського царства в справі польсько-литовської держави. І львівське братство, що тривалий час трималось православ'я, було достатньо хорошим інструментом для цього. Невипадково посланці московського царя тримали близький контакт з братчиками. Зокрема відомо, що священник Успенської церкви Самуїл Красовський був особистим сповідником царського резидента Бориса Михайлова [4, 11]. Користуючись царською “протекцією”, братство могло опиратись унії [5, 94]. Навіть більше, 1707 р. братчики, на аудієнції в Петра I, отримали право на продаж книг у Лівобережній Україні [6, 264]. Зважаючи на це, не дивно чому справа залучення Ставропігії до унії була надважливою. Правда це питання вирішилось досить прозаїчно. Позаяк львівська конфраатернія після переходу єпархії на унію залишилась чи не єдиною, яка сповідувала православ'я, вона не могла друкувати книги богослужбового характеру для церков, так як вони вважались схизматичними. А це насамперед позбавляло Ставропігію чи не найвагомішого джерела доходу, що робило її фінансове становище критичним [2, 284]. Зважаючи на це, прийняття унії було найпростішим (мабуть, єдиним) виходом зі скрути.

Відповідно до домовленості з єпископом Шумлянським, братство погоджувалось прийняти юрисдикцію Риму за умови збереження права Ставропігії (що означало підпорядкованість лише Папі Римському) разом з правами і привілеями, які були раніше отримані [7, 221]. Тут слід віддати належне єпископу, який незважаючи на тривалий конфлікт з конфраатернією, доклав максимум зусиль, щоб справа мала успішне завершення. Слід зазначити, що унійна конверсія братства була сприйнята обома сторонами по-різному. Виходячи з наступних подій, про які йтиметься нижче, братство розцінювало цей крок, як формальність. Логіка таких дій була зрозуміла як Константинополь, так і Рим були достатньо далеко, щоб здійснювати контроль над справами братчиків, тому цілком виправданим було сподівання, що з прийняттям нової юрисдикції нічого не зміниться [8, 371]. Натомість у Конгрегації з поширення віри були інші погляди. Виходячи з даних документації польської нунціатури можна виділити два моменти: 1) перехід братства до унії дозволить залучити ширші верстви суспільства до неї [9, 235]; 2) завдяки сказаному вдасться успішно реалізувати намір створення семінарії для русинів [10, 136-137]. Однак це ще далеко не все. Львівська Ставропігія, опинившись під папською юрисдикцією, стала нетиповим прецедентом у всіх відношеннях для латинської Церкви. Річ в тім, що у католицизмі під поняттям “братство” розуміли об'єднання вірян, які мали на меті, за висловом Ярослава Ісаєвича “плекати побожність” [11, 20]. Тобто обслуговувати ритуальні дійства при каплицях, костелах тощо. Крім цього, здебільшого вони створювались церковною ієрархією і підлягали їхній юрисдикції, що було повною протилежністю до львівського об'єднання. Зважаючи на це різними були й форми діяльності. Якщо католицькі конфраатернії були вузько релігійними організаціями, то православні, зокрема львівське Успенське братство, мали величезний спектр діяльності в культурній, освітній та суспільно-політичній сферах [12, 10]. Такий контраст викликав намагання уніфікувати Ставропігію до норм, які було прийнято в Західній Церкві.

Правові підстави взаємин між сторонами було закладено папською буллою від 5 квітня 1709 р., згідно з якою братство та монастир Св. Онуфрія звільнялись з-під єпископської влади і підпорядковувались безпосередньо Папі та Конгрегації з поширення віри [13, 523]. Однак, судячи з переписки нунція з єпископом, унійний вибір братства був непевним, що породжувало побоювання про можливе повернення їх до “схизми” [14, 81]. Навіть через кілька місяців після прийняття унії, судячи з документів польської нунціатури, існувало побоювання щодо переходу Ставропігії до Московського патріархату [15, 236]. Наскільки це відповідало реаліям судити важко, позаяк в архіві братства схожої інформації знайти не вдалось. Очевидно, що якщо й існувала така ймовірність, то вона була не більше, ніж блефом. Аргументація такого судження дуже проста. Станом на 1708–1709 рр. братство могло користуватися підтримкою московського уряду лише як засобом тиску на єпископа та Конгрегацію для досягнення своїх вимог. Адже зважаючи на своє фізичне розташування в межах Львівської єпархії, яка була унійною, прийняття підпорядкування Московського патріархату не давало абсолютно нічого. Виходячи з такого становища прийняття юрисдикції Апостольського Престолу було єдиним можливим виходом. Але і це не стало кінцем проблем, які переживало братство.

Першою справою, яку розпочала Ставропігія стала спроба повернути 1500 злотих, які раніше були отримані Шумлянським для купівлі будинку під семінарію для русинів. Для цього було скеровано листа до нунція Нікколо Спінолі, щоб той посприяв поверненню коштів [16,

619-620]. Як завершилась ця справа сказати достеменно важко, але судячи з того, що більше згадок про неї не знаходимо в архіві братства, можна припустити, що кошти було повернуто. 10 грудня 1709 р. було оголошено про скликання елекційного собору для обрання нового владики по смерті Шумлянського. Серед учасників зібрання були й представники Ставропігії, як такі, що “мають право до цієї ж елекції” [17, 123]. Під актом обрання нового владики, яким став Варлаам Шептицький, стояли підписи двох братчиків, “старших руського народу” Петра Семеновича та Стефана Лясковського [17, 129]. Старійшини братства брали участь у виборі й наступного єпископа Афанасія Шептицького [17, 132]. Цікаво відзначити, що виходячи з документів нунціатури, саме братства виступали як один з “гарантів” збереження права на вільну елекцію митрополитів [15, 126]. Очевидно, що з братством, яке складалось з “провідних русинів” [14, 85] доводилось рахуватись. 1711 р. папа Климент XI видав бреве, яким заборонив накладати податки на духовних осіб та церковні установи, що мало звільнити майно братства від військових поборів [18, арк. 1]. Відповідно, можна сказати, що перші роки існування під новою юрисдикцією були вельми спокійними. Чого не скажеш про наступні. У вересні 1712 р. до братства надходить лист від нунція, яким він вимагає усунути священника-неуніата о. Віталія Яндзинського від служіння в разі неприйняття ним унії та повідомляє про відрядження спеціального посланця для ревізії фінансових справ Ставропігії [19, арк. 1]. Ця ситуація яскраво засвідчує два важливих моменти, які характеризують “церковний” вимір нового періоду в історії братства. Перший момент полягає в тому, що сподівання змін після прийняття унії виявились даремними. Конгрегація з поширення віри докладала багато зусиль для “уніфікації” львівської конфратернії відповідно до католицьких норм. Другий момент ілюструє механізм конверсії з православ'я до унії, який відбувався в умовах зовнішнього контролю і був достатньо протяжним в часі. Якби там не було, а братство погодилось на вимогу, щоб вищезгаданий священник склав католицьке ісповідання віри, але висунуло категоричний протест проти втручання у фінансові справи братства, як таке, яке порушує їх привілеї. На цьому, виходячи з наявних документів, конфлікти в даному періоді завершилися і відносини між Ставропігією та Конгрегацією перейшли в звичайне русло. Братство, дізнавшись про призначення нового нунція, яким став Ієронім Грімальді, відправило йому “дарунок” в 40 злотих, за що той подякував окремим листом [16, 623-625]. Вже через кілька днів нунцій надіслав іншого листа, в якому запевняв у прихильності до братства [20, арк. 1]. В 1718 р. нунціатура видала цілу низку декретів на підтримку Ставропігії у справі Лавришевичівської кам'яниці з якої магістрат вимагав платити чинш [21, арк. 1].

В схожому руслі були й відносини з львівськими єпископами, які не відмовились від прагнень підпорядкувати собі Успенську конфратернію, але відкрито конфліктувати теж не наважувались.

Варто відзначити, що прийняття унії не змінило правового становища української громади. Незважаючи на черговий королівський зрівнювальний привілей 1713 р., в якому наголошувалось на факті прийняття “унії зі святою римською церквою” [13, 97] юридична суперечка з містом тривала аж до 1753 р. [23, 229].

Прийняття унії львівським братством, зважаючи на ситуацію, яка склалась на початок XVIII ст. в регіоні, було неминучим. Залишившись чи не єдиним об'єднанням в єпархії, яке сповідувало православ'я, Ставропігія немала іншого виходу, окрім як визнати юрисдикцію Риму. Очевидно, що маючи досвід перебування під владою віддаленого центру, братчики сподівались, що зміна віросповідання буде лише формальною. Однак, як показали подальші події, особливо після собору в Замості 1720 р., ці сподівання виявились марними. Починаючи з 1712 р. Конгрегація з поширення віри розпочала поступову уніфікацію діяльності братства, відповідно до еклезіальної моделі Католицької церкви, що призвело до остаточного послаблення та занепаду львівської конфратернії.

Примітки

1. *Скочиляс І.* Біля джерел унійного тріумфалізму: релігійна програма Холмської єпархії як *Slavia Unita* (друга половина XVII ст.) // *Confraternitas: Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15).* – Львів : ІУ, 2006-2007. – С. 334-345.
2. *Скочиляс І.* Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст. Організаційна структура та правовий статус. – Львів : Вид-во УКУ, 2010. – С. 279.

3. Величко С. Літопис. – К. : “Дніпро”, 1991. – С. 316.
4. Шустова Ю. Посольские книги как источник по истории // Источниковедение: поиски и находки: Сб. науч. трудов. – Вып. 1. Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2000. – С. 110-120.
5. Audientiae Sanctissimi de rebus Ucrainae et Bielarusiae, (1650–1850) / A.G. Welykuj OSBM. – Romae : Analecta OSBM, 1963. – Vol. I. – 399 p.
6. Шустова Ю. Э. Типография Львовского братства как преемник книгоиздательской традиции Ивана Федорова // Федоровские чтения: 2003 / Сост. М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин; Отв. ред. Е. Л. Немировский. – М. : Наука, 2003. – С. 257-276.
7. Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства. – Львів : Апріорі, 2011. – 404 с.
8. Шустова Ю. Обряды и ритуалы как ментальные категории средневековых корпораций: источники и проблемы интерпретации // Источниковедение. Проблемные лекции: Учеб.-метод. модуль / Сост. Р. Б. Казаков, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М., 2005. (Серия “Я иду на занятия”). – С. 366-382.
9. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2002. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 1 (20.VIII.1707 – 30.VI.1708). – 352 p.
10. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2014. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 3 (1.I.1709-31.XII.1709). – 628 p.
11. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII століття. – К. : Наукова думка, 1966. – 252 с.
12. Isaievych I. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. – Edmonton ; Toronto, 2006. – 324 p.
13. Привілеї національних громад міста Львова (XIV–XVIII ст.) / Упор. М. Капраль. – Львів : Міське громадсько-культурне об'єднання “Документальна скарбниця Львова”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, 2010. – 575 с.
14. Monumenta Ucrainae Historica / Упоряд. митр. Андрей Шептицький. – Рим : Український Католицький університет, 1964. – 350 с.
15. Acta Nuntiaturae Polonae / Ed. Ioannes Kopiec. – Romae, Institutum Historicum Polonicum Romae, 2014. – Tomus XLII. Nicolaus Spinula. – Vol. 2 (2.VII.1708-31.XII.1708). – 370 p.
16. Архив Юго-Западной России. Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1586–1881 гг.) / Под ред. А. С. Крыловского. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 12. – 748 с.
17. Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть / Упор. Ігор Скочиляс. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2006 – 464 с.
18. ЦДАЛ України, ф. 129, оп. 1, спр. 783.
19. Там само, спр. 784.
20. Там само, спр. 797.
21. Там само, спр. 796.
22. Там само, спр. 801, арк. 1-6.
23. Капраль М. Історико-правова суперечка української і польської громад Львова в першій половині XVIII ст. / Соціум: альм. соц. історії / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Центр соц. історії; [редкол.: В. Смолій (голов. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 2002. – Вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи. – 2007. – С. 223-230.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОПОВІДЬ ПРО ЗНАЙДЕННЯ МОЩЕЙ І ЧУДЕСА СВ. ЮЛІАНИ, КНЯЗІВНИ ОЛЬШАНСЬКОЇ

Прп. Юліана, князівна Ольшанська – одна з останніх канонізованих печерських святих, і, наскільки відомо, одна з двох жінок у складі собору. Ім'я святої в загальнохристиянській традиції – Іуліанія; так вона називається у літературі XIX ст. Проте найбільш автентичним нам видається варіант, наведений у рукописній версії тексту, про яку ми говоритимемо нижче. Ним ми послуговуватимемося в своєму описі.

Головним, і, фактично, єдиним текстом, присвяченим святій, є короткий запис про її чудеса. Найвідомішим його варіантом є публікація під 6 липня у “Житіях святих” свт. Димитрія [1, 341зв.-343зв.], на підставі чого його

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі	81
<i>Мельник Л. В.</i>	транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. –	88
<i>Грищенко В. В.</i>	корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного	
	заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-	91
	археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-	
	культурного заповідника	

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами	100
	Шестовицького некрополя	
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ –	118
<i>Новик Т. Г.</i>	початку ХІХ ст.	
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ –	124
<i>Ситий Ю. М.</i>	початок ХІХ ст.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького	130
	Свято-Успенського монастиря в Чернігові	
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у	134
	Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	архівних та археологічних джерел	
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na	144
	Świętej Górze Athos	
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до	147
	собору в Замості. Церковний аспект	
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври	154
	ХVІІІ–ХІХ ст.	
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в	157
	контексті одного з головних аспектів свята Преображення	
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим	160
	хорунжим Миколою Ханенком	
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у	167
	Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд	
	фондів	

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016